
**Oliy ta'limni raqamlashtirish sharoitida shaxslararo muloqot
tamoyillarini amalga oshirish metodikasi**

Yusupova Zamira Zaripovna

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyari
universiteti katta o'qituvchisi

Elektron pochta: yusupovaz677@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Oliy ta'limni raqamlashtirish sharoitida shaxslararo muloqot tamoyillarini amalga oshirish metodikasi, shaxslararo amalga oshiriluvchi muloqot va faoliyatda muloqotning o'rni, insonning ijtimoiy jamiyatga moslashishida muloqotning o'rni, noverbal muloqot va uning pedagogik faoliyatdagi ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Shaxs, noverbal muloqot, verbal suhbat, paralinguistik muloqot, intonatsiya, kommunikatsiya.

Abstract: This article discusses the methodology for implementing the principles of interpersonal communication in the context of digitalization of higher education, the role of communication in interpersonal communication and activity, the role of communication in human adaptation to society, nonverbal communication and its importance in pedagogical activity.

Keywords: Person, nonverbal communication, verbal conversation, paralinguistic communication, intonation, communication.

Аннотация: В статье рассматривается методология реализации принципов межличностной коммуникации в условиях цифровизации высшего образования, роль коммуникации в межличностном общении и деятельности, роль коммуникации в адаптации человека к социуму, невербальная коммуникация и ее значение в педагогической

деятельности. Ключевые слова: Личность, невербальная коммуникация, вербальный разговор, паралингвистическая коммуникация, интонация, общение.

Muloqot ikki yoki undan ortiq odamlar o'rtasidagi bilish yoki affektiv-baholash xususiyatiga ega bo'lgan axborot almashinuvida ularning o'zaro ta'sirlashuvi sifatida ta'riflanadi. Yoki: muloqot – odamlar o'rtasida hamkorlik faoliyati ehtiyojidan yuzaga keladigan va axborot almashinuvi, o'zaro ta'sirning yagona yo'lini ishlab chiqish, boshqa odamni idrok qilish va tushunishdan iborat bo'lgan aloqalarni o'rnatish va rivojlantirishning murakkab, keng qamrovli jarayoni. Bu «muloqot» tushunchasining eng to'liq va aniq ta'rifidir.

Inson muloqot qilganida nafaqat og'zaki ma'lumotlarni tinglaydi, balki bir-birining ko'zlariga qarashni, ovoz, intonatsiya, yuz ifodalari, imo-ishoralarni sezadi. So'zlar orqali ma'lumotlar mantiqan ifodalansa, imo-ishoralar, yuz ifodalari, ovoz bu ma'lumotlarni to'ldirib keladi, ma'nosiga ma'no qo'shadi. XX asr oxirida noverbal muloqot qilish bo'yicha yangi ilmiy-ijtimoiy mutaxassis degan kasb turi paydo bo'ldi. U insonlarning turli xil joy va vaziyatlardagi noverbal muloqotlarini, paralingvistik signallarni kuzatadi, masalan, ishda, ko'chada, televideniya va boshqalar. Bundan tashqari u odamlarning hatti-harakatlarini va xulq-atvorlarni ham o'rganadi. Bu orqali u insonlarning o'zaro munosabatlarini qanday yaxshilash mumkin ekanligi to'g'risida tadqiqot olib boradi. Shunday qilib, noverbal kommunikatsiyaning asosiy jihatlari faqat 60-yillarning boshidan jiddiy o'rganilishni boshladi, ommaga esa 1970- yilda Yuliy Fast o'zining kitobini e'lon qilganidan keyingina ma'lum bo'ldi. Ushbu kitobda 1970-yilgacha olimlar tomonidan qilingan noverbal muloqotning muhim jihatlari bo'yicha tadqiqotlari sarhisob qilindi va ommaga taqdim etildi. Albert Meyerabian kuzatuvlari natijasi shuni

ko'rsatdiki, inson ma'lumotlarni verbal vositalar yordamida 7% (faqat so'zlar bilan), ovoz orqali (ovoz toni, intonatsiya) 38 foiz va noverbal vositalar yordamida esa 55 foiz bayon etadi. Professor Berdvisllning tadqiqot natijasiga ko'ra esa, bir kishi so'z bilan kuniga o'rtacha hisobda 10-11 daqiqa gapiradi va har bir jumla o'rtacha 2,5 soniyadan oshmaydi.¹ Ko'pgina tadqiqotchilarning ta'kidlashlaricha, verbal va noverbal vositalar insonlararo turli ma'lumotlarni uzatishda alohida, ba'zan birgalikda faol qo'llanadi. O'quvchilar bilan muomala qilish pedagogning o'z tarbiyalanuvchilari bilan muloqot olib borish mahoratini taqozo etadi. Biz uchun esa so'zlashishni bilish lozim. So'zlashishni, muloqot olib borishni doimo o'rganib borishi lozim.² Shuningdek, u darsni samarali olib borishni, so'zlashishni bilishi, suhbat, leksiya, hikoya qilish kabi usullaridan foydalanishi, umuman butun ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilar bilan muloqotni yo'lga qo'ya olishi lozim.

Noverbal muloqot- so'zlar yordamisiz amalga oshiriladigan muloqot ko'pincha ongsiz ravishda yuzaga keladi. U verbal muloqotni to'ldirib va kuchaytirib kelishi yoki aksincha, unga zid bo'lishi va susaytirib kelishi mumkin. Noverbal muloqot ongsiz jarayon hisoblansa-da, bugungi kunda u yetarlicha o'rganilmoqda va bu sohada muvaffaqiyatli natijalarga erishilmoqda.

Paralingvistik aloqa almashinuvi muloqotning eng qadimiy va fundamental shakli hisoblanadi. Ota-bobolarimiz bir-birlari bilan ko'pincha tana harakatlari, yuz ifodalari, ovozning tembri va intonatsiyasi, nafas olish tezligi, qarashlar yordamida aloqa qilishgan. Biz ham hozir bir-birimizni so'zsiz tushuna olamiz. Paralingvistik muloqot verbal muloqot kabi yuqori darajada tuzilgan sistemaga ega emas. Imo-ishoralar, yuz ifodalari, intonatsiyalarning umumiy qabul qilingan lug'atlari va tartib qoidalari (grammatikasi) yo'q. Paraverbal tilning bir qismi universaldir: barcha chaqaloqlar bir xil tarzda yig'laydilar va

kuladilar. Boshqa qismi, masalan, imo-ishoralar, madaniyatdan madaniyatga farq qiladi. Noverbal muloqot odatda o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Biz odatda o'z fikrlarimizni so'zlar shaklida shakllantiramiz, lekin bizning ongimizdan tashqari, bizning holatimiz, yuz ifodalarimiz va imo- ishoralarimiz ham beixtiyor ifoda kasb etadi, ya'ni: "Siz so'z bilan aldashingiz mumkin, lekin ovozingiz bilan alday olmaysiz!" Har bir inson paralingvistik muloqotning ba'zi parametrlarini boshqarishi mumkin. Ammo barcha parametrlarni nazorat qilish hech qachon mumkin emas, chunki odam bir vaqtning o'zida 5-7 tadan ko'p bo'lmagan omillarni yodda tutishi mumkin. Emotsiya va his-tuyg'ularni so'zsiz yetkazish mumkin. Paraverbal til ham og'zaki muloqotda qo'llanadi. Uning yordami bilan:

- og'zaki uzatilgan ma'lumotlarni tasdiqlash, tushuntirish yoki rad etish;
- ongli yoki ongsiz ravishda axborotni uzatish;
- emotsiya va his-tuyg'ularni ifoda etish;
- suhbatning borishini tartibga solish;
- boshqa shaxslarni nazorat qilish va ta'sir qilish;
- so'zlarning yetishmasligini to'ldirish mumkin (masalan, velosiped haydashni o'rganayotganda). Suhbat jarayonida suhbatdoshlarning fazoviy joylashuvi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixologlar asosan suhbatdoshlar orasidagi masofani quyidagicha tavsiflaydi: 15-40 santimetr-bu masofa suhbatdoshlar orasida uchta tuyg'uni uyg'otishi mumkin: tajovuzkorlik, ishonchsizlik, juda yaqin intim tuyg'ulari. Bunday masofadan so'zlayotgan kishi samimiy bo'lmashligi, yolg'on so'zlashi, g'iybat qilishi kuzatiladi. Ota-bobolarimiz bunday yaqin turishni «bejo masofa» deb qoralashgan.

70-80 sanimetr-bu masofani «do'stona masofa», deb nomlashadi. Haqiqatdan ham, bu masofa bir- biriga qo'l yetar oraliqqa teng bo'ladi. Bu masofada

turgan shaxslar bir-biriga ijobiy munosabatdiligini ko'rsatadi va ishonchsiz gaplarga ongsiz ravishda yo'l bermaydi.

120-150 santimetr masofa «hurmat masofasi», deb nomlanadi. Bu masofadan turib suhbatlashadigan shaxslar bir-birining shaxsiyatiga daxl qilmaydi. Otabobolarimiz aytganiday ular «bir- birlarining soyasini bosmaydilar».

Mimikalar (yunoncha. mimikos - "taqlid") - yuz ifodasi (ko'zlar, qoshlar, lablar). Mimik vositalar deganda yuz mushaklarining harakatlari va boshning harakatlari tushuniladi. Bu harakatlarni ko'rsatadigan an'anaviy belgilar (boshni qimirlatish) - boshni ma'lum bir tomonga burish. Mimika orqali o'qituvchi his-tuyg'ularni yetkazadi, fikrni ta'kidlaydi (qoshlarini burish, tabassum qilish), sinfda muayyan bir holatni keltirib chiqaradi, tovush ritmini tartiblaydi, boshini egish noaniqlik, ikkilanish, yangi so'z izlashni ifodalaydi.

Noverbal muloqot asoschilari Charli Chaplin va boshqa so'zsiz kino aktyorlaridir. Mimika, harakatlar, vegetativ ko'rinishlar ("qizarmoq", "oqarib ketmoq", "terlamoq"), ko'zlarning ifodasi, ko'z qorachig'ining kattaligi bo'yicha biz insonning his-tuyg'ularini baholaymiz. Eng aniq his-tuyg'ular yuzda va turli xil pozalarda (zavq, qoniqish, qo'rquv, dahshatni ifodalash) namoyon bo'ladi. Amerikalik psixolog R.Vudvort yuz ifodalarini olti turga ajratdi:

- 1) sevgi, baxt, quvonch, zavq;
- 2) ajablanish;
- 3) qo'rquv, azoblanish;
- 4) g'azab, qat'iyat;
- 5) jirkanish;
- 6) nafrat.

Odatda his-tuyg'ular yuz ifodalari bilan bog'liq:

- ajablanish - ko'tarilgan qoshlar, keng ochilgan ko'z qorachiq-lari, pastga

tushgan lablar, qiya ochilgan og'iz;

- qo'rquv - qoshlar ko'tarilgan va burun ko'prigi ustida birlashtirilgan, ko'zlar keng ochilgan, lablar burchaklari tushurilgan va biroz orqaga tortilgan lablar yon tomonlarga cho'zilgan, og'iz ochiq bo'lishi mumkin;

- g'azab - qoshlar tushiriladi, burun burishadi, pastki lab tashqariga chiqadi yoki ko'tariladi va yuqori lab bilan yopiladi;

- qayg'u - qoshlar kichrayadi, ko'zlar so'nadi, lablar burchaklari biroz pastga tushadi;

- baxt - ko'zlar xotirjam, lablar burchaklari ko'tariladi va odatda orqaga yotqiziladi. Muloqotning noverbal tarkibiy qismlari quyidagi funksiyalarda namoyon bo'ladi:

a) xabarning nutqiy qismiga hamrohlik ("... chuqur nafas olib javob berdi: "Qanday yaxshi!");

b) qarama-qarshi ma'no anglatganda (yolg'on ohang, "ko'zdan ko'rinib turibdiki, bunday emas edi").

Shu yerda ushbu aforizmni keltirib o'tish joiz: «Agar siz insonning hissiy holati haqida haqiqatni

bilmoqchi bo'lsangiz, uning yuziga qarang».

Shaxslararo munosabatlarning tabiatiga jinsi, millati, yoshi, fe'l-atvori, sog'lig'i, kasbi, odamlar bilan tajribasi, o'zini o'zi anglashi, muloqotga bo'lgan ehtiyoj va boshqalar kabi shaxsiy xususiyatlar ta'sir qiladi.

Muloqot mavzuyi va yo'nalishiga ko'ra:

- Ijtimoiy yo'naltirilgan (keng jamoatchilikka qaratilgan va jamiyat manfaatlaridan kelib chiqadigan).

- Guruxdagi predmetga yo'naltirilgan (mehnat, ta'lim jarayonidagi yoki biror topshiriq bajarish jarayonidagi muloqot).

- Shaxsiy muloqot (bir shaxsning boshqa shaxs bilan o'z muammolarini yechish maqsadida o'rnatgan munosabatlari).

- Pedagogik muloqot (pedagogik jarayonda ishtirok etuvchilar o'rtasida amalga oshiriladigan murakkab o'zaro ta'sir jarayoni).

Har bir muloqot turining o'z qonun-qoidalari, ta'sir usullari va yo'l-yo'riqlari borki, ularni bilish har bir kishining, ayniqsa, odamlar bilan doimo muloqotda bo'ladiganlarning burchidir.

Shaxslararo munosabatlarning rivojlanish bosqichlari:

- 1) tanishish bosqichi - birinchi bosqich - odamlar o'rtasida o'zaro munosabatlarning xususiyatini aniqlaydigan o'zaro aloqalar, o'zaro tushunish va baholashning vujudga kelishi;

- 2) do'stlik davri - shaxslararo munosabatlarning paydo bo'lishi, odamlarning bir-birlariga nisbatan ichki munosabatlarini oqilona (o'zaro ta'sir qiladigan odamlar bir-birlarining qadriyatlarini va kamchiliklarini anglash) va hissiy darajalarda (tegishli tajribalarning paydo bo'lishi, hissiy munosabat va boshqalar);

- 3) o'rtoqlik - qarashlarning yaqinlashishi va bir-birini qo'llab-quvvatlash; ishonch bilan tavsiflanadi.

Muloqot - odamlarning birgalikdagi faoliyatlari ehtiyojlaridan kelib chiqadigan turli faolliklari mobaynida bir-birlari bilan o'zaro munosabatlarga kirishish jarayonidir. Ya'ni, har bir shaxsning

jamiyatda bajaradigan faoliyatlari (mehnat, o'qish, o'yin, ijod qilish va boshqalar) o'zaro munosabat va o'zaro ta'sir shakllarini o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

-
1. Abdurazzakova, M. (2023). NOVERBAL MULOQOT VA UNING KOMMUNIKATSIYADAGI O‘RNI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (2), 535-540.
 2. Beisswenger, M. *Chat Communication. Language, Interaction, Sociality and Identity in Synchronic Computer Communication. Perspectives for Interdisciplinary Research Field [Text]* // M. Beisswenger. - Stuttgart, 2001. - 552 p.
 3. Polvonnazir Masharipovich Saparov, & Sarvar Bahrom O‘g‘li Otayev (2021). O‘QITUVCHI VA O‘QUVCHILAR O‘RTASIDAGI MULOQOT *Scientific progress*, 2 (8), 783-785.